

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18076821>

УДК 616.5-006.6

**О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОВРЕМЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАКОМ КОЖИ, ЕГО
ФАКТОРАХ РИСКА, ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ**

Е.В. Пяточенко, Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.,

Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно

Аннотация: Рак кожи является одной из наиболее распространенных онкологических патологий, демонстрирующей рост заболеваемости и смертности в мире и в Республике Беларусь. Анализ данных Белорусского канцер-регистра за 2014–2023 гг. выявил увеличение числа новых случаев и рост смертности. Основными факторами риска выступают ультрафиолетовое излучение, генетическая предрасположенность и травматизация кожи. Социологический опрос 100 студентов показал недостаточный уровень информированности о фототипах кожи, признаках злокачественного перерождения и мерах профилактики. Полученные результаты подтверждают необходимость систематической просветительской работы среди молодежи, направленной на формирование знаний о ранней диагностике и профилактике рака кожи.

Ключевые слова: рак кожи, факторы риска, фототип кожи, профилактика, информированность, студенческая молодежь

**ON CERTAIN ASPECTS OF THE CURRENT ISSUE OF SKIN
CANCER INCIDENCE, ITS RISK FACTORS, PREVENTION, AND
TREATMENT**

E.V. Piatochenko, T.I. Zimatkina,
Ph.D., Associate professor
A.S. Aleksandrovich,
Ph.D., Associate professor
Grodno state medical university,
Grodno

Annotation: Skin cancer is among the most common oncological diseases, with incidence and mortality steadily increasing worldwide and in Belarus. Analysis of the Belarusian Cancer Registry (2014–2023) revealed a significant rise in new cases and mortality rates. The main risk factors include ultraviolet radiation, genetic predisposition, and skin trauma. A sociological survey of 100 students aged 18–20 showed that, despite recognizing the relevance of the problem (70.4%), many lack sufficient knowledge about phototypes, early signs, and preventive measures. These findings emphasize the need for systematic educational programs aimed at improving awareness, prevention, and early detection of skin cancer among young people.

Keywords: skin cancer, risk factors, skin phototype, prevention, awareness, youth

Введение. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2022 году в мире зарегистрировано более 20 млн новых случаев злокачественных новообразований, при этом 9,7 млн пациентов умерли от онкологических заболеваний. В течение жизни онкопатология развивается примерно у каждого пятого человека. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году число новых случаев достигнет 35 млн, что означает рост на 77% (на 4,8 млн). Особую тревогу вызывает рост заболеваемости раком кожи: ежегодно регистрируется 2-3 млн случаев, включая более 130 тыс. меланомы и около 1,2 млн немеланомных форм. В Республике Беларусь рак кожи также остается одной из наиболее значимых онкологических проблем [1].

Цель исследования. Актуализация проблемы заболеваемости раком кожи и анализ уровня информированности студенческой

молодежи о данной патологии, ее факторах риска и возможных мерах профилактики.

Материалы и методы исследования. В исследовании использованы сравнительно-оценочный и аналитический подходы к анализу литературных источников по проблеме рака кожи. Проведен ретроспективный анализ данных Белорусского канцер-регистра за 2014-2023 гг., включающий показатели заболеваемости и смертности в Республике Беларусь и Гродненской области. Для оценки уровня информированности проведен социологический опрос 100 студентов в возрасте 18-20 лет методом анонимного анкетирования. Полученные данные обработаны статистически.

Результаты и их обсуждение. Адаптационные возможности организма позволяют человеку противостоять неблагоприятным факторам, включая физические нагрузки и стресс, мобилизуя скрытые морфологические и функциональные резервы. На здоровье влияет широкий спектр факторов риска [1], а для рака кожи основными являются ультрафиолетовое излучение, канцерогены, неблагоприятная экология, возраст, иммунодефицит, ВИЧ, вирус папилломы человека, генетические мутации, рубцы, хронические язвы, наследственность и множественные невусы.

Термин «рак кожи» объединяет злокачественные опухоли эпителиальных тканей, включая базальноклеточный и плоскоклеточный рак, аденокарциному и меланому. Наиболее распространенным и менее агрессивным является базальноклеточный рак, тогда как меланома отличается высокой злокачественностью и метастатическим потенциалом.

В структуре онкологической заболеваемости рак кожи занимает лидирующие позиции [2]. Для оценки эпидемиологической ситуации был проведен анализ данных белорусского канцер-регистра за 2014-2023 гг. Грубый интенсивный показатель заболеваемости составил 75,00 на 100 000 населения, при этом наблюдается устойчивая тенденция к росту. Количество зарегистрированных случаев увеличилось с 7832 в 2014 году до 11 151 в 2023 году, что соответствует приросту на 42,3%. Показатель смертности вырос с 0,8% до 1,1% (увеличение на 37,5%). Ежегодно выявляется не менее 5000 новых случаев. В 2024 году в г. Гродно и Гродненском районе рак кожи стал наиболее распространенным первично

диагностированным онкологическим заболеванием (370 случаев). Женщины болеют чаще: стандартизированный показатель заболеваемости составил 45,90 на 10 000 у мужчин и 39,80 на 10 000 у женщин; интенсивный показатель – 63,40 и 85,10 на 10 000 соответственно.

Одним из основных факторов риска является ультрафиолетовое излучение, включая пребывание под прямыми солнечными лучами и использование соляриев. По классификации Т. Фитцпатрика выделяют шесть фототипов кожи, определяющих генетическую чувствительность к УФ-излучению [3, 4]. В Республике Беларусь преобладают I-III фототипы, характеризующиеся светлой кожей, светлыми или рыжими волосами и светлыми глазами.

С целью оценки уровня информированности студенческой молодежи о раке кожи был проведен социологический опрос. В исследовании приняли участие 100 респондентов в возрасте 18-20 лет. Актуальность проблемы признали 70,4% опрошенных, 23,5% затруднились с ответом, 6,1% – не считают ее значимой. Свой фототип кожи знают 56,1% респондентов, 43,9% – не знают. Распределение по фототипам: I – 3,1%, II – 62,2%, III – 33,7%, IV – 1%. При этом 88,8% участников неоднократно находились на ярком солнце без использования средств с SPF-защитой.

Наиболее часто упоминаемыми факторами риска рака кожи стали: ультрафиолетовое излучение (93,9%), наследственность (66,3%), мутации генов (58,2%), большое количество родинок (44,9%). Признаками возможного злокачественного перерождения родинок респонденты назвали: увеличение размера и неприятные ощущения (75,5%), изменение формы (59,2%), цвета (54,1%), травмирование (44,9%).

Среди профилактических мер, по мнению опрошенных, наиболее эффективными являются: регулярный медицинский осмотр (84,7%), самонаблюдение за состоянием родинок (79,6%), щадящий режим загара (71,4%).

Анализ анкетирования показал, что несмотря на осознание значимости проблемы (70,4% респондентов считают ее актуальной), молодежь недостаточно активно применяет меры защиты от ультрафиолетового излучения и профилактики рака кожи: 88,8% опрошенных неоднократно находились на солнце без средств SPF, а

лишь 79,6% отметили важность самонаблюдения за родинками и 84,7% – регулярных профилактических осмотров. Это свидетельствует о необходимости целенаправленной просветительской работы среди молодежных групп, включающей информирование о симптомах, методах ранней диагностики и лечения.

Выводы. Рак кожи остается актуальной медико-социальной проблемой, демонстрируя устойчивый рост заболеваемости и смертности. Основные факторы риска – ультрафиолетовое излучение, генетическая предрасположенность и травматизация кожи. Молодежь частично осознает значимость заболевания, но уровень информированности о профилактике и фототипах кожи недостаточен. Необходима систематическая просветительская работа, направленная на формирование устойчивых знаний о симптомах, рисках и методах ранней диагностики.

Список литературы

[1] Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Работа под солнцем вызывает каждый третий случай смерти от немеланомного рака кожи // Пресс-релиз ВОЗ и МОТ. – Женева, 8 ноября 2023 г. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.who.int/ru/news/item/08-11-2023-working-under-the-sun-causes-1-in-3-deaths-from-non-melanoma-skin-cancer--say-who-and-ilo> (дата обращения: 03.10.2025).

[2] Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова. Белорусский канцер-регистр: статистические данные о злокачественных новообразованиях. – Минск: РНПЦ ОМР, 2024. [Электронный ресурс] – URL: <https://omr.by/o-nas/otdeleniya/vse-otdeleniya/otdelenie-kantser-registra> (дата обращения: 03.10.2025).

[3] Fitzpatrick T.B. The validity and practicality of sun-reactive skin types I through VI // Archives of Dermatology. – 1988. Vol. 124. No. 6. 869-871 p. DOI: 10.1001/archderm.1988.01670060015008.

[4] Fitzpatrick T.B. Soleil et peau [Sun and skin] / T.B. Fitzpatrick // Journal de Médecine Esthétique. – 1975. Vol. 2. 33-34 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] World Health Organization (WHO). Working under the sun causes one in three deaths from non-melanoma skin cancer // Press release of the WHO and ILO. – Geneva, November 8, 2023. [Electronic resource] – URL: <https://www.who.int/ru/news/item/08-11-2023-working-under-the-sun-causes-1-in-3-deaths-from-non-melanoma-skin-cancer--say-who-and-ilo> (date accessed: October 3, 2025).

[2] N.N. Alexandrov Republican Scientific and Practical Center of Oncology and Medical Radiology. Belarusian Cancer Registry: Statistical Data on Malignant Neoplasms. – Minsk: RNPC OMR, 2024. [Electronic resource] – URL: <https://omr.by/o-nas/otdeleniya/vse-otdeleniya/otdelenie-kantser-registra> (date of access: 03.10.2025).

[3] Fitzpatrick T.B. The validity and practicality of sun-reactive skin types I through VI // Archives of Dermatology. – 1988. Vol. 124. No. 6. 869-871 p. DOI: 10.1001/archderm.1988.01670060015008.

[4] Fitzpatrick T.B. Soleil et peau [Sun and skin] / T.B. Fitzpatrick // Journal de Médecine Esthétique. – 1975. Vol. 2. 33-34 p.

© *Е.В. Пятченко, Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович, 2025*

Поступила в редакцию 07.09.2025

Принята к публикации 02.10.2025

Для цитирования:

Пятченко Е.В., Зиматкина Т.И., Александрович А.С. О некоторых аспектах современной проблемы заболеваемости населения раком кожи, его факторах риска, профилактике и лечении // Инновационные научные исследования. 2025. № 10-1(63). С. 4-9. – DOI 10.5281/zenodo.18076821.